

Krótkie doniesienie – Short communication

Pierwsze obserwacje *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae) w Beskidzie Wschodnim i na Nizinie Sandomierskiej

JAROSŁAW BURY

Markowa 1489, 37-120 Markowa

e-mail: jarekbury2@wp.pl

Abstract. [First records of *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in the Eastern Beskid Mts. and the Sandomierz Plain]. *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) was observed for the first time in the Eastern Beskid Mts. and the Sandomierz Plain. The species is extremely rarely found in the eastern part of Poland; the locality in Przemyśl is the second known from the Polish Carpathians.

Key words: Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae, *Rhaphigaster nebulosa*, faunistics, new record, Eastern Beskid Mts., Sandomierz Plain, Poland.

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) jest gatunkiem z rodziny Pentatomidae stosunkowo rzadko stwierdzanym na terenie Polski (ryc. 1).

Ryc. 1. Stanowiska *Rhaphigaster nebulosa* w Polsce; czarne kółka – stanowiska literaturowe, czerwone kółka – nowe stanowisko [Fig. 1. Localities of *Rhaphigaster nebulosa* in Poland; black circles – literature data, red circles – new records].

Do roku 2000 znanych było zaledwie dziesięć doniesień o tym pluskwiaku, pochodzących z zachodniej części kraju (Lis 1987, 1989, 1990). Po roku 2000 liczba stwierdzeń gatunku szybko wzrosła (Hebda i Mazur 2010; Gierlasiński i in. 2016, 2018, 2019; Skitek 2016), lecz we wschodniej części kraju nadal jest on bardzo

rzadko notowany i znany z zaledwie trzech stanowisk, po jednym na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w Górach Świętokrzyskich oraz na Wyżynie Małopolskiej, odpowiednio: Kraków, Czyżyny (UTM: DA24), Kielce (UTM: DB73) oraz Sandomierz (Gierlasiński i in. 2019). W Polskich Karpatach *R. nebulosa* znany był dotychczas z jednego stanowiska w Beskidzie Zachodnim – Kaczyce [UTM: CA22] (Gierlasiński i in. 2016).

Ryc. 2. Osobnik *Rhaphigaster nebulosa* zaobserwowany w Przemyślu na stanowisku Nr 1 w dniu 14.04.2019 – fot. R. Stadnik [Fig. 2. Specimen of *Rhaphigaster nebulosa* observed in Przemyśl in the locality No. 1, 14.04.2019 – photo by R. Stadnik].

W 2019 roku po raz pierwszy stwierdzono występowanie *R. nebulosa* w Beskidzie Wschodnim. W dniu 14.04.2019 jeden osobnik został zaobserwowany wewnątrz budynku mieszkalnego przy ul. Brodzińskiego w Przemyślu (dzielnica Winna Góra, mieszkanie na

drugim piętrze [UTM: FA21] – stanowisko nr 1 (ryc. 1 i 7), a obserwację udokumentowano fotograficznie (ryc. 2).

W dniu 22.09.2019 oraz w dniu 23.09.2019 zaobserwowano dwa osobniki (ryc. 3 i 4) na zewnętrznej ścianie budynku przy ulicy Św. Brata Alberta (Przemyśl, dzielnica Zasanie [UTM: FA21] – stanowisko nr 2 (ryc. 1 i 7). Ponadto jednego osobnika (ryc. 5) obserwowano w dniu 22.09.2019 w godzinach nocnych na oświetlonej ścianie budynku przy ulicy Krakowskiej (Przemyśl, dzielnica Budy Wielkie [UTM: FA21] – stanowisko nr 3 (ryc. 1 i 7). W dniu 29.09.2019 jednego osobnika obserwowano na ścianie kościoła przy ulicy św. Brata Alberta (Przemyśl, dzielnica Zasanie (UTM: FA21) – stanowisko nr 5 (Ryc. 1 i 7).

Ryc. 3. Osobnik *Rhaphigaster nebulosa* zaobserwowany w Przemyślu na stanowisku Nr 2 w dniu 22.09.2019 – fot. J. Bury [**Fig. 3.** Specimen of *Rhaphigaster nebulosa* observed in Przemyśl in the locality No. 2, 22.09.2019 – photo by J. Bury].

Ryc. 4. Osobnik *Rhaphigaster nebulosa* zaobserwowany w Przemyślu na stanowisku Nr 2 w dniu 23.09.2019 – fot. J. Bury [**Fig. 4.** Specimen of *Rhaphigaster nebulosa* observed in Przemyśl in the locality No. 2, 23.09.2019 – photo by J. Bury].

Dodatkowo *R. nebulosa* został po raz pierwszy stwierdzony również na Nizinie Sandomierskiej; w dniu 23.09.2019 dwa osobniki (ryc. 6) obserwowano pod lampą UV z żarnikiem kwarcowym, umieszczoną na zewnętrznej ścianie budynku Centrum Kultury w Markowej – stanowisko Nr 4 (UTM: EA94) (ryc. 1 i 8).

Ryc. 5. Osobnik *Rhaphigaster nebulosa* zaobserwowany w Przemyślu na stanowisku Nr 3 w dniu 22.09.2019 – fot. J. Bury [**Fig. 5.** Specimen of *Rhaphigaster nebulosa* observed in Przemyśl in the locality No. 3, 22.09.2019 – photo by J. Bury].

Ryc. 6. Osobnik *Rhaphigaster nebulosa* zaobserwowany w Markowej na stanowisku Nr 4 w dniu 23.09.2019 – fot. J. Bury [**Fig. 6.** Specimen of *Rhaphigaster nebulosa* observed in Markowa Village in the locality No. 4, 23.09.2019 – photo by J. Bury].

Ryc. 7. Rozmieszczenie stanowisk *Rhaphigaster nebulosa* w Przemyślu - czerwone kółka, źródło: <https://www.google.pl/maps> [**Fig. 7.** Localities of *Rhaphigaster nebulosa* in Przemyśl - red circles, source: <https://www.google.pl/maps>].

Ryc. 8. Stanowisko *Rhaphigaster nebulosa* w Markowej - czerwone kółko, źródło: <https://www.google.pl/maps> [**Fig. 8.** Locality of *Rhaphigaster nebulosa* in Markowa Village - red circle, source: <https://www.google.pl/maps>].

Warto podkreślić, że stanowiska *R. nebulosa* odkryte w Przemyślu są obecnie najdalej na wschód i jednocześnie na południe wysuniętymi miejscami występowania gatunku w Polsce. Ponadto gatunek został ponownie zaobserwowany w Polskich Karpatach, w trzy lata po pierwszym stwierdzeniu w roku 2016 w Beskidzie Zachodnim (Gierlasiński G. i in. 2016).

Nowe dane mogą świadczyć o postępującym rozszerzaniu się zasięgu występowania tego gatunku w Polsce, w szczególności we wschodniej części kraju.

Mapę rozmieszczenia *R. nebulosa* w Polsce pobrano ze strony „Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski” (Gierlasiński i Tazakowski 2013-2019) i uzupełniono o nowe stanowiska w kwadracie UTM FA21 (Przemyśl) oraz EA94 (Markowa).

Piśmiennictwo – References

Gierlasiński G., Tazakowski A. 2013-2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera)

Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>. [dostęp: 1-29.09.2019].

Gierlasiński G., Rutkowski T., Żurawlew P., Markiewicz E., Stephan W. 2016. Nowe dane o występowaniu *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **10**: 37-39.

Gierlasiński G., Żurawlew P., Markiewicz E., Rutkowski T., Melke A. 2018. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleśzewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **12**: 13-28.

Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Tazakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **13**: 19-48.

Hebda G., Mazur M. A. 2010. Pierwsze stanowisko *Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) na Dolnym Śląsku. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **2**: 35-36.

Lis J. A. 1987. Pluskwiaki z nadrodziny Pentatomoidea Reut. (Hemiptera, Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. *Fragmenta Faunistica* **30**: 359-372.

Lis J. A. 1989. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Insecta: Heteroptera) Wyżyny Śląskiej. *Rocznik Muzeum Górno-śląskiego w Bytomiu, Przyroda* **12**: 5-60.

Lis J. A. 1990. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. Pentatomoidea. *Annals of the Upper Silesian Museum (Entomology)* **1**: 5-102.

Skitek A. 2016. Nowe stanowiska rzadkich gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **10**: 13-20.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Otrzymano (received): 4 September 2019
Zaakceptowano (accepted): 29 September 2019